

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20358626>

TOSHKENT VILOYATIDA JOYLASHGAN NOISLOMIY ZIYORATGOHLAR

Shonazarova V.D.¹

Toshkent viloyati Chirchiq davlat pedagogika universiteti

***Annotatsiya:** Maqolada Toshkent viloyatidagi Bo‘stonliq tumanida joylashgan ziyoratgohlar o‘rganilgan va to‘plangan ma‘lumotlar asosida ziyorat marshruti tuzilgan. Shuningdek, ularga tashrif buyuruvchilar soni, yosh-jins tarkibi xam ko‘rib chiqilgan.*

***Kalit so‘zlar.** Ziyoratgoh, xarita, dinlar, marshrut, ziyorat, jamiyat, tashkilot.*

Toshkent viloyati turli hududlarida xalqaro, mintaqaviy va mahalliy ahamiyatga ega bo‘lgan ko‘plab ziyorat obyektlari mavjud bo‘lib, ular viloyatda ziyorat turizmini rivojlantirishning asosi bo‘lib xizmat qiladi. Viloyatda ziyorat turizmini yanada zivojlantirish uchun mahalliy ziyorat obyektlarini qamrab olgan maxsus marshrutlarni ishlab chiqish hamda ularni aholi o‘rtasida keng targ‘ib qilish ishlarini olib maqsadga muvofiq.

Islom dini vakillariga mo‘ljallangan ziyorat turizmini shakllantirishda ma‘naviy sezgirlik va konfessional etikaga rioya qilish masalasi alohida ahamiyatga ega. Diniy turizm oddiy ekskursiyadan farqli ravishda muqaddas makon bilan emotsional, axloqiy va ritual aloqani ko‘zda tutadi. Demak, marshrut ishlab chiqishda ziyoratchining ibodat vaqtlari, kiyinish me‘yorlari, ovqatlanish talablari, jinsiy-guruhli tashkil etish xususiyatlari, diniy mazmunli sharh sifati, mahalliy urf-odatlariga mos xulq qoidalari ham inobatga olinishi shart. Toshkent viloyati va unga tutash hududlarda xizmat ko‘rsatuvchi gidlar, tarjimonlar va tur-operatorlar uchun maxsus “ziyosat etikasi” bo‘yicha tayyorgarlik dasturlarini joriy etish ushbu sohaning raqobatbardoshligini oshiradi. Bu, o‘z navbatida, ijtimoiy geografik makonni “do‘stona va ishonchli ziyorat muhiti”ga aylantiradi.

Fikrimizcha, mintaqaviy ziyorat turistik marshrutlar vaqt jihatidan nisbatan qisqa muddatli (2-4 kun) bo‘lishi lozim, chunki ziyoratga eng ko‘p qiziqadigan aholi qatlami - bu o‘rta va keksa yoshdagilardir hamda ular uchun sayohat davomiyligi iloji boricha ixcham va arzonroq bo‘lgani qulay.

¹ **Shonazarova Vazira Doniyorovna** – Chirchiq davlat universiteti Geografiya kafedrasida magistranti.

Ayni paytda bu marshrutlar bir nechta ziyorat obyektlarini qamrab olishi va shu orqali ziyoratchilarga hududlarning diniy turistik salohiyati haqida keng tasavvurni hosil qilishi kerak.

Natijada, qisqa vaqt ichida, jismonan charchamasdan, katta mablag'ni sarflamasdan, ziyoratchilar o'zlari yashaydigan hududning asosiy diniy turistik obyektlari bilan tanishib, katta ijobiy ma'naviy taassurotlarga ega bo'ladilar hamda o'z o'lkalarining madaniy merosi haqidagi tasavvurlarini kengaytiradilar.

Bu magistirlilik ishida tuzilgan marshrut esa 1 kunlik hamda mahalliy ziyoratchilarga mo'ljallanganligi bilan ajralib turadi. Tadqiqot jarayonida Toshkent viloyati Bo'stonliq tumanidagi ziyortgoh obyektlari tanlab olindi. Obyektlar sonini belgilashda marshrut davomiyligi 1 kundan oshmasligiga e'tibor qaratildi.

Undan keyin, tanlangan ziyoratgohlar orasidagi masofa va harakatlanish vaqti google.my.map sayti yordamida hisoblab chiqildi hamda tumanda halqasimon marshrut tuzildi.

Bo'stonliq tumanidagi "Xo'jakent" ziyoratgohi, "Chinorlik" ziyoratgohi, "Jarboshi avliyo" ziyoratgohi, "Yaylovlik mozor", "Qorabuloq" ziyoratgohi "Kumush ota" ziyoratgohi, "Shayx Umari Valiy" ziyoratgohi, "G'or mozor" ziyoratgohi, "Obirahmat" ziyoratgoh obyektlari tanlab olindi.

3-jadval

Bo'stonliq tumani ziyorat marshruti

Joylar	Transport vositasi	Rejadagi vaqt	Kunlik reja dasturi
Xo'jakent qishlog'i	Avtobus	7:00 gacha yo'lga chiqish 7:00 - 7:30 7:30 - 8:00 8:00 - 8:30	Belgilangan joyga yig'ilish Xo'jakent ziyoratgohiga borish Ziyorat qilish Chinorlik ziyoratgohiga borish
Sijjak qishlog'i	Avtobus	8:30 - 9:20 9:20 - 10:00 10:00 - 10:15 10:15 - 10:40 10:40 - 11:00	Jarboshi avliyo ziyoratgohiga borish Ziyorat qilish Yalovlik Muzor ziyoratgohiga borish Ziyorat qilish
Nanay qishlog'i	Avtobus	11:00 - 11:30 11:30 - 12:00	Qorabuloq ziyoratgohi borish Ziyorat qilish
Nanay qishlog'i	Avtobus	12:00 - 13:00	Nanay qishlog'idagi "Nanay" kafeda tushlik qilish
Nanay qishlog'i	Avtobus	13:00 - 13:30	Kumush ota ziyoratgohiga borish Ziyorat qilish

Bo‘iston qishlog‘i	Avtobus	13:30 – 14:30	Peshin namozini Shayx umariy Bo‘istoniy ziyoratgoh hududidagi masjidida o‘qish
Bog‘iston qishlog‘i	Avtobus	14:30 – 14:40	Shayx umariy Bo‘istoniy ziyoratgohiga borish
		14:40 – 15:00	Ziyorat qilish
		15:00 – 15:30	G‘ormozor ziyoratgohiga borish
		15:30 – 16:00	Ziyorat qilish
Burchimulla qishlog‘i	Avtobus	16:00 – 17:00	Obiraxmat ziyoratgohiga borish
		17:00 – 18:00	Ziyorat qilish
	Avtobus	18:00 – 19:00	Ziyoratga chiqib ketilgan joyga qaytish

Jadval muallif tomonidan tuzilgan

Quyida jadvalda keltirilgan marshrut xarita asosita tushuntirilgan. Bunda ziyoratning davomiyligi 12 soatga muljallangan bo‘lib, asosan mahalliy turizmni rivojlantirishda ahamiyatli sanaladi.

Xarita muallif tomonidan Goolle my map da tuzildi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati.

1. Eraliyev B. Ostonqulov. I, Abdulaxatov. N O'zbekiston ziyoratgohlari va qadamjolari.
2. Shomurodova Sh.G'. Chimyon-Chorvoq kurort-rekreatsiya zonasida turizmni rivojlantirishning tabiiy geografik asoslari. Geografiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya.
3. To'rayev Q.T., Qurbonov Sh.B., Shonazarova V.D. Ziyorat turizmining kichik hududlar iqtisodiyotida tutgan o'rni va ahamiyati // Zamonaviy geografiyada innovatsion g'oyalar: raqamli iqtisodiyot va GIS texnologiyalari xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari. - Qarshi, 2024.
4. To'rayev T.Q., Qurbonov Sh.B. O'zbekistonda diniy turizmni rivojlantirishning ijtimoiy-geografik asoslari. Monografiya. - Toshkent, 2023.